

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810484>

УДК 541.18:530.145

КВАНТОВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ ЗОЛЕВЫХ ЧАСТИЦ КАК ПЕРВОПРИЧИНА ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОКОСМА КОЛЛОИДОВ И ИХ СВОЙСТВ

Ю.И. Сухарев,

д.х.н., проф. кафедры химии твердого тела и нанопроцессов,
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,
г. Челябинск

И.Ю. Апаликова,

к.х.н., и.о. проф. кафедры химии твердого тела и нанопроцессов,
Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил.
“Военно-воздушная академия”,
г. Челябинск

Аннотация: Неравномерности и частичная хаотизация структуры остовных сеток формируют гелевые дефекты, к которым притягиваются электростатическими или электромагнитными силами малые подвижные кластеры, которые затем адсорбируются и располагаются на «дефектах» в соответствии с их дипольными моментами. Это обстоятельство и определяется величинами «магических чисел».

Ключевые слова: лагранжевы отображения, электроглобулы, фуллероиды, мультиполи, оксигидратные гелевые системы, коллоидные кластеры, самопроизвольный пульсационный поток, диффузный двойной электрический слой, топологический континуум, диссоциативно-диспропорциональный механизм, теория Уитни, геометрия каустик

QUANTUM CORRELATIONS OF SOL PARTICLES AS THE ORIGINAL CAUSE OF THE TOPOLOGICAL FEATURES OF THE MICROCOSM OF COLLOIDS AND THEIR PROPERTIES

Yu.I. Sukharev,

Doctor of Chemical Sciences, Professor of the Department of Solid State
Chemistry and Nanoprocesses,
FGBOU VPO "Chelyabinsk State University",
Chelyabinsk

I.Yu. Apalikova,

Ph.D., acting Professor of the Department of Solid State Chemistry and
Nanoprocesses,
Branch of the Military Educational and Scientific Center of the Air Force.
"Air Force Academy",
Chelyabinsk

Annotation: Irregularities and partial chaotization of the structure of the core networks form gel defects, to which small mobile clusters are attracted by electrostatic or electromagnetic forces, which are then adsorbed and located on the "defects" in accordance with their dipole moments. This circumstance is determined by the values of "magic numbers".

Keywords: lagrangian mappings, electroglobules, fulleroids, multipoles, oxyhydrate gel systems, colloidal clusters, spontaneous pulsating flow, diffuse electrical double layer, topological continuum, dissociative-disproportional mechanism, Whitney theory, caustic geometry

Кластерные магические структуры имеют слоистое строение [15]. Внутреннюю область таких фуллероидов составляют, например, средне-структурированные кластеры и их мультиполи и октуполи. Если при этом мультиполи одноимённые, то это неминуемо приводит к возникновению колебаний кластерных потоков.

Области внутри фуллероида не будут заполняться полностью; они всегда остаются незаполненными. Это также будет приводить к постоянным кластерным колебаниям "заполнения", и связанным с заполнением колебаниям кластерной среды. Зная параметры

заполнения фуллероида (их колебания), можно определить, каковы его физико-химические характеристики.

Линейная упорядоченная РЕАЛЬНОСТЬ, или в иной терминологии, историческая оксигидратная последовательность – есть результат экспериментальной волновой интерференции (табл. 2) суммы исторических (временных) эпох-волн уравнений [1].

$$\Psi = c_{\alpha}u_{\alpha} + c_{\beta}u_{\beta} + \dots$$

Причем Функция Ψ удовлетворяет условию уравнения Уилера-ДеВитта, которое позволяет описать рождение 4-мерного пространства-времени гелевой оксигидратной фазы.

1. Гелевая фаза золь оксигидрата олова

Известно, что [1] размерность нашего физического пространства равна 3. Эта размерность является базовым физическим пространством, к которому привязан человеческий способ осознания и созидания во Вселенной, или, что для нас более важно, в коллоидном микрокосме. Время же одномерно – оно есть базовая размерность времени [1, 2]. Следовательно, учитывая время – в совокупности получаем базовую модель окружающей нас Реальности. Однако вполне допустимы локальные и глобальные изменения размерности пространства или времени. С точки зрения физики спонтанные (или искусственные) изменения размерности пространства или времени должны характеризоваться скачками плотности энергии. Вообще говоря, размерность физического пространства может меняться с течением времени.

В четырехмерном пространстве-время наблюдается световой барьер, который обусловлен превращением энергии в массу, что препятствует достижению сверхсветовых скоростей. Огромное количество энергии можно получить из малого количества массы. Например, 1г. вещества может высвободить 30 млн кВт-ч. энергии (Википедия). Этой энергии, или еще большей, хватит для искривления или разрыва четырехмерного пространства-время.

Конечно, наблюдать это в реальности нам не дано.

Пусть у нас имеется заведомо высокий запас энергии. Тогда на один нано-грамм коллоида придется:

$30 \cdot 10^6 \text{квт} - \text{ч} / 10^9 = 30 \cdot 10^{-3} \text{квт} - \text{ч}$; Или на 1 н.г-атом, например, олова приходится

$30 \cdot 10^{-3} / 10^2 = 30 \cdot 10^{-5} \text{квт} / \text{моль}$. В джоулях это составит $30 \cdot 10^{-2} / 2.78 \cdot 10^{-7} = 10.8 \cdot 10^5 \text{дж} / \text{моль}$.

В ккал это равно $10.8 \cdot 10^{-2} \text{дж} / \text{моль} \cdot 2.39 \cdot 10^{-4} = 0.258 \text{ккал} / \text{моль}$.

То есть для того, чтобы из набора подобных нанокластерных частиц, объединенных единой волновой функцией, которая называется квантовой корреляцией, возможно формирование энергетического многогранника пучком квантовых корреляций, если принять, что энергия единичной образованной водородной связи в структурированных фасеточных оксигидратах, составляет примерно $E = 5 \text{ккал} / \text{моль}$.

Теперь рассчитаем количество энергии, соответствующей массе одного нанограмма, или 10^{-12}кг . Согласно формуле $E = mc^2$ получаем $E = 10^{-12} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 9 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{16} = 9 \cdot 10^4 \text{ Дж}$. Переводя Джоули в килокалории, получим $E = 9 \cdot 10^4 / 4184 \approx 21.51 \text{ кКал}$. По аналогии с первым случаем отнесем эти значения на один грамм- атом. В итоге мы получим величину $0.215 \text{ккал} / \text{моль}$. Мы получаем то же значение энергии квантовой корреляции.

То есть в нано-коллоидных системах размерность четырехмерного пространства можно изменить, приложив к системе лишь энергию водородной связи или несколько больше – энергетический многогранный пучек квантовых корреляционных связей. Это очень значимый вывод для систем, содержащих связанную воду (ОЛ-связи).

В связи с развитием физики, как основной научной дисциплины, стало отчетливо ясно, что квантовая механика – это лишь более совершенный вариант классической механики, способный одинаково хорошо описывать как явления микромира, так и явления макромира [1-16].

Гели оксигидратов олова. Трансформация топологий структуры во времени.

Рассмотрим экспериментально построенные топологии или структурные формы гелей оксигидрата олова, их видоизменение во

времени. Это тем более интересно, что зачастую связано с формоизменениями гигантских кластеров воды, объединенных в фасеточные топологии, характерные для фуллеренов углерода.

Современная физика не обходится без своего фундаментального понятия – поле. Эйнштейн дал следующее определение поля [1]: совокупность сосуществующих фактов, то есть невымышленных событий или явлений, которые понимаются как взаимозависимые, называется полем. Двойственный характер природы полевого излучения (поля) кроется уже в самой математической форме записи количества энергии $E = mc^2$.

Запутанность как квантово механическое явление означает, что квантовые состояния двух и более объектов оказываются взаимосвязанными, причем эта взаимосвязь сохраняется, даже если объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий, электрических, электромагнитных и так далее. Запутанность есть особая квантовая форма корреляций составных систем, не имеющая классического аналога. Она возникает в системе, состоящей из двух и более взаимодействующих подсистем (или взаимодействующих ранее, а затем разделенных, например, открытый нами ранее аппликационный эффект) [17]. Причина такой связи достаточно тривиальна. Взаимодействующие частицы имеют общую волновую функцию [1]. В наши дни существование этих квантовых корреляций считается твердо установленным научным фактом.

Можно полагать, что солнечное излучение рождает нано кластерные коллоидные частицы на планете ЗЕМЛЯ, а также водные многогранные фасеточные кластеры [17].

Рассмотрим топологический вид кластеров (вещевой вид) оксигидрата олова, рассчитанных по рассмотренным выше по тексту программам, записанных в MathLAB, и их трансформацию во времени [2-16, 18].

Гель оксигидрата олова был получен путем щелочного осаждения разбавленного тетрахлорида олова до $pH=7$.

Хлорид олова разбавляется водой в соотношении 1:3. Процесс сопровождается большим выделением тепла, поэтому после разбавления раствору нужно дать остыть.

После чего раствор доводим до $pH=7$, используя 40 %-ный раствор NaOH (объемом приблизительно 1 л).

Время выдержки геля составляет 2 суток, после чего часть образовавшегося маточного раствора сливается. Установка для измерения состоит из ячейки прямоугольной формы, сделанной из оргстекла, по краям которой устанавливаются графитовые электроды, и электронный блок, регистрирующий изменения тока на электродах. Для более полного анализа процессов, протекающих в гелевой фазе, временной интервал между замерами должен быть очень маленьким. Для этих целей создана установка, которая позволяет проводить эксперимент с частотой опроса 5 замеров в секунду.

Свежеприготовленный гель помещается в ячейку, схематически изображенную в [17, 18] Топологические формы гелей оксигидрата олова представлены на рисунке 1. В этих таблицах-рисунке первая цифра обозначает время в сутках выдержки свежего геля после синтеза (время старения геля). Цифры в скобках отмечают временной интервал экспозиции, или замера токовых всплесков в минутных интервалах старения геля, причем замеры осуществляются пять раз в секунду.

Проанализируем структуру Патернов оксигидрата олова [10, 11] рассчитанных на основе экспериментальных токовых всплесков, используя теорию магических чисел, в основе которой предполагаются структуры Реальности, изображенные на рис.1. Мы видим следующий топологический вид кластеров оксигидрата олова: неправильные многогранники 6-и и 10-и вершинники, а также неправильные кластерные фасеточные многогранники, 26-и вершинники и 50-и вершинники

Данные многогранники объединяются в треугольные остовные образования. В работе выборочно представлены топологические формы кластеров геля оксигидрата олова, которые сформированы вышеназванными Патернами. Структура Патернов формируется в основном оловыми фрагментами воды, которая присутствует в гелях $\text{SnO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, с формированием неправильных, например, фасеточных многогранников.

На рисунке 1. представлены остовные треугольные структуры, изменяющиеся во времени. Исследованы структуры гелей вплоть до 80 суток. Эти структуры, содержащие оксигидратную воду, которая

сформирована водородной связью в неправильные многогранники Кокстера такие, как тетраэдры, октаэдры, шестигранные призмы, а также фулерено- подобные фасеточные Патерны 26-и и 50-и вершинники, а также не правильные кластерные 14-и вершинники и 17-и вершинники. Интереснейшими особенностями данных исследований оксигидратных гелей являются следующие обстоятельства – первоначальная структура оловых Патернов определяется солнечным излучением. Последующая трансформация и усложнение структуры Патернов определяются внутрифазовыми явлениями в геле. Поэтому оксо-оловые явления практически не затрагивают оксооловые особенности структуры, то есть длительная выдержка геля (старение) лишь опосредованно влияет на гель. Именно поэтому на рисунках структур начальные участки их практически одинаковы, так как в каждые последующие сутки эксперименты начинались с утра.

В таблице 1 выборочно для времени старения 40-47 суток и для различных интервалов времени экспозиции токовых выбросов рассчитаны многогранники Кокстера, их форма и количество. По абсолютной величине, как следует из графиков, в начальный период старения преобладают пятивершинные многогранники. В интервале времени старения 200-300 минут начинает увеличиваться доля фасеточных тридцати-вершинников. Фасеточные тридцативершинники сформированы пучками водородных связей. Это хорошо видно на рис.1.{12(163-169)}. Данный фрагмент структуры легко пептизирует, то есть отрывается от поверхности, на его месте формируется новая текстура (рис. 1.{12(198-259)}). Окружение этой текстуры вновь занимают пятиугольные многогранники, взаимодействующие с матрицей силами Ван-дер-Ваальса. Наиболее сильные водородные связи, вероятно, наблюдаются у фасеточных тридцати вершинников.

Все сказанное заставляет нас задуматься над вопросом, насколько все это верно и отвечает реальной действительности. Если обдумывать это более глобально, то неминуем вопрос- как конкретно создается Вселенная, состоящая из частиц или агрегатов в форме пространства-времени? Индивидуальное сознание данного явления могло предположить множество разных 3-геометрий, и этот факт в

обозначениях квантовой механики будем считать как введение в рассмотрение амплитуды [1].

$$\psi^{(3)} Q_{[\dots\alpha_1^1\alpha_j^2\dots\alpha_n^{r-1}\alpha_k^r]},$$

Или можно записать просто $\psi^{(3)} Q$. (1)

Пространство с 3- геометрией $^{(3)}Q$ - это та область, на которой развернута временная зависимость. Однако для комфортного существования исследователя (то есть непротиворечивого), необходимо иметь определенные пространственные условия физического существования материи μ , формирующая реальность. Временной интервал или структурная длительность (эпоха) (эпоха

старения) – это мода u_{ix} -то-есть комплексно-значимая волна в конфигурационном суперпространстве, являющемся произведением суперпространства 3-мерных геометрий Уилера-ДеВитта, физической материи и иных включающих объектов. Историческая эпоха не включает времени, поскольку историческая эпоха есть “некое замороженное состояние”, но включает знание о геометрии пространства $^{(3)}Q$, а также наши знания о материи μ , о состоянии вмещающей среды, то есть физической природы B . Следовательно,

$$u_{\alpha} = \psi_{\alpha} (^{(3)}Q, \mu, B\dots)$$

Знание о материи μ , как правило, при написании уравнения Уилера-Де-Витта, – это физические поля. Иначе говоря это часть

моды u_{α} , хотя нами предполагается, что “состояние” μ образует сформировавшуюся гелевую фазу, B - это нанотоковые сегнетоэлектрические свойства гелевой фазы.

Линейная упорядоченная РЕАЛЬНОСТЬ, или в иной терминологии, историческая гелевая последовательность – есть результат интерференции (табл. 2) суммы исторических (временных) эпох-волн

$$\psi = c_{\alpha} u_{\alpha} + c_{\beta} u_{\beta} + \dots$$

Таким образом Функция Ψ удовлетворяет уравнению Уилера-ДеВитта, которое позволяет описать рождение 4-мерного пространства-времени [1].

$$\left[G_{\alpha\beta\gamma\delta} \frac{\delta}{\delta h_{\alpha\beta}} \frac{\delta}{\delta h_{\gamma\delta}} + \sqrt{h^{(3)}} R + \varepsilon(h_{\alpha\beta, \mu, B, \dots}) \right] \cdot \Psi^{(3)}(Q, \mu, B, \dots) = 0 \quad (2)$$

Заштрихованные области в таблице 2 есть области интерференции (волновых пакетов), в которых усиливаются амплитуды волн-мод в 4-мерном пространстве-времени при изображении аттракторов.

Таблица 1 – Зависимость количества многогранников Кокстера от времени

Сутки старения	Отрезок к Времени и измерения в мин.	Количество многогранников Кокстера						График зависимости количества многогранников Кокстера от времени
		5	6	1 2	1 4	2 0	3 0	
40	0-300							
	0-29	18	0	0	0	0	0	
	29-54	17	2	2	2	0	2	
	54-88	17	1	0	1	3	6	
	88-114	15	0	1	4	1	7	
	114-175	19	0	0	1	0	8	
	175-224	20	1	0	1	1	6	
	224-264	16	2	3	0	1	7	
	264-300	12	2	1	2	1	1 3	
41	0-300							

Сутки старения	Отрезок к Времени и измере ния в мин.	Количество многогранников Кокстера						График зависимости количества многогранников Кокстера от времени
		5	6	1 2	1 4	2 0	3 0	
	0-29	23	2	0	0	1	3	
	29-61	22	3	0	0	1	4	
	61-69	23	3	0	0	1	3	
	69-94	22	0	0	0	2	3	
	94-140	17	4	4	1	2	3	
	140-157	17	4	0	1	2	3	
	157-234	7	1	0	1	1	4	
	234-300	7	3	1	3	0	1	
42	0-300							
	0-40	13	0	1	0	0	1	
	40-95	16	1	0	0	0	0	
	95-145	14	2	3	0	0	0	
	145-165	21	0	1	0	0	4	
	165-231	27	0	0	0	0	0	
	231-300	24	1	0	1	0	1	
	45	0-300						
0-19		24	1	0	1	0	1	
19-41		17	2	0	3	1	6	
41-93		21	3	1	3	0	1	
93-122		21	3	1	1	0	3	
122-177		19	6	0	0	0	4	
177-300		18	4	1	0	0	6	

Сутки старения	Отрезок к Времени и измере ния в мин.	Количество многогранников Кокстера						График зависимости количества многогранников Кокстера от времени
		5	6	1 2	1 4	2 0	3 0	
46	0-300							
	0-39	19	4	3	0	0	3	
	39-221	16	4	1	2	0	6	
	221-245	15	1	1	0	2	1 0	
	245-300	21	1	1	3	1	2	
47	0-300							
	0-96	14	5	3	4	0	3	
	96-167	20	2	1	2	0	3	
	167-220	25	2	1	1	0	0	
	220-300	21	3	1	1	0	3	

0-300

0-20

20-67

67-163

163-198

198-259

259-300

a

б

Рисунок 1 – Гелевые структуры для различных временных интервалов эпох-волн:
а) 12 сутки; б) 40 сутки

Таблица 2 – Выборочные рисунки расчетных параметров оксигидрата олова, содержащих эффекты интерференции в изображении аттракторов гелей

№ п/п	Сутки (дата)	График токовых пульсаций	Временные интервалы	Аттрактор	Остов	Аура
1	9.09.201 0- бсутки		0-300			
			0-48			
			48-126			

Общие выводы.

Предложен принципиально новый метод расчета кристаллографических структур оксигидратных гелей, трансформирующихся во времени. Простые особенности каустик и волновых фронтов образуют две бесконечные серии A_k и D_k и три исключительные особенности E_k (Группы симметрий A_k и D_k это группы правильных многогранников в трехмерном пространстве, а исключительные особенности – группы симметрий тетраэдра, октаэдра и икосаэдра). Это следует из диаграмм Кокстера- Дынкина.

Приведены принципы составления программы “КОКСТЕР” для реализации метода расчета оксигидратных кристаллографических структур.

1. Гелевые электрические моменты старших чётных порядков являются старшими степенями операторов Лапласа: шестого, восьмого, десятого и так далее порядков. При этом получено общее соотношение

$$j = \sum_{i=1}^{2k} \tilde{C}_i \sin(\omega_i x + \tilde{\varphi}_i), \text{ где новые амплитуды и фазы}$$

получаются сложением колебаний с разными фазами, записываемыми формулами:

$$\tilde{C}_i \sin(\omega_i x + \varphi_i) = -4\pi\lambda q_0 C_i \left\{ (\alpha_3 \omega_i^2 - \alpha_3 \omega_i^4 + \dots) \sin(\omega_i x + \varphi_i) + (\tilde{\alpha}_2 \omega_i^1 - \alpha_4 \omega_i^3 + \dots) \cos(\omega_i x + \varphi_i) \right\},$$

которые характеризуются величинами токов, зависящих от пространственных периодических структур, то есть получена экспериментальная связь тока и концентрации нанокластеров системы n .

2. Из анализа экспериментальных данных следует, – основная часть временных колебаний определяется лёгкими элементами кластерами, квадруполь которых, дают относительно слабый токовый всплеск с небольшой амплитудой. Наряду с ними присутствуют элементы третьего порядка, четвёртого, пятого и, возможно, шестого.

3. Нанокластеры формируются по правилу «магических чисел», обнаруженных экспериментально на оксигидратах олова, иттрия, железа и других. Правила «магических чисел», или теория магических чисел довольно широко применяется для описания наноструктур, многообразных и достаточно сложных. Роль Патернов лежит в основе всего Сущего, то есть в основе структуры Реальности. Реальность же не собирается по частям из частиц вещества в ходе эволюции от прошлого к будущему, а является вся сразу от прошлого до будущего по заданным образцам, то есть по конкретным ПАТЕРНАМ, как определяет квантовая теория.

4. Неравномерности и частичная хаотизация структуры остовных сеток формируют гелевые дефекты, к которым притягиваются электростатическими или электромагнитными силами малые подвижные кластеры, которые затем адсорбируются и располагаются на «дефектах» в соответствии с их дипольными моментами. Это обстоятельство и определяется величинами «магических чисел».

5. Кластерные магические структуры имеют слоистое строение. Внутреннюю область таких фулероидов составляют, например, средне-структурированные кластеры и их мультиполи и октуполи. Если при этом мультиполиодномённые, то это неминуемо приводит к возникновению колебаний кластерных потоков.

6. Области внутри фуллероида не будут заполняться полностью; они всегда остаются незаполненными. Это также будет приводить к постоянным кластерным колебаниям “заполнения”, и

связанным с заполнением колебаниям кластерной среды. Зная параметры заполнения фуллероида (их колебания), можно определить, каковы его физико-химические характеристики.

7. . Линейная упорядоченная РЕАЛЬНОСТЬ, или в иной терминологии, историческая оксигидратная последовательность – есть результат экспериментальной волновойинтерференции (табл. 4) суммы исторических (временных) эпох-волн уравнений

$$\Psi = c_{\alpha}u_{\alpha} + c_{\beta}u_{\beta} + \dots$$

Причем Функция Ψ удовлетворяет условию уравнения Уилера-ДеВитта, которое позволяет описать рождение 4-мерного пространства-времени гелевой оксигидратной фазы.

Список литературы

[1] Гуц А.К. Физика реальности. / А.К. Гуц – Омск: Издательство КАН, 2012. 424 с.

[2] Александров А.Д. О парадоксе Эйнштейна в квантовой механике / А.Д. Александров // Доклады АН СССР. – 1952. Т. 84. №2. 263-256 с.

[3] Сухарев Ю.И. Элекромагнитные шумовые запутанные состояния (entangled-states) кластерных коллоидных систем. Бутлеровские сообщения. / Ю.И. Сухарев – 2016. Т.45. №1. 1-41 с. ROI: jbc-01/16-45-1-1.

[4] Сухарев Ю.И. Волновые свойства гелевых коллоидов как причина кластерных выплесков системы. / Ю.И. Сухарев // Бутлеровские сообщения. – 2016. Т. 47. № 7. 125-160 с. ROI: jbc-01/16-47-7-125.

[5] Марков Б.А. Некоторые квантовые представления о макроскопических колебательных характеристиках оксигидратных гелей. / Б.А. Марков, Ю.И. Сухарев // Бутлеровские сообщения. – 2016. Т. 46. № 5. 89-94 с. ROI: jbc-01/16-46-5-89

[6] Марков Б.А. Механизм реализации запутанного состояния в коллоидных системах. / Б.А. Марков, Ю.И. Сухарев, И.Ю. Апаликова // Бутлеровские сообщения. – 2016. Т. 45. №1. 42-55 с. ROI: jbc-01/16-45-1-42.

[7] Yu.I. Sucharev, I.Yu. Apalikova. Cluster Electric Spectroscopy of Colloid Chemical Oxyhydrate Systems. – Switzeland, USA: Trans Tech Publications. 2015. 585 p.

[8] Воловин Г.И. Схемотехника аналоговых и аппаратно-цифровых электронных устройств. / Г.И. Воловин. – М.: Додека-XXI, 2005. 528 с.

[9] Носитель преобразований многофункциональный E-270: паспорт 422272-270-42885515 ПС.

[10] Арнольд В.И. Особенности каустик и волновых фронтов. / В.И. Арнольд – М.: Фазис, 1996. 562 с.

[11] Арнольд В.И. Теория катастроф. / В.И. Арнольд – М.: Едиториал УРСС. 2004.128с.

[12] Сухарев Ю.И. Форма и механизм разряда волновых стохастических кластеров вблизи углеродистых регистрирующих электродов / Ю.И. Сухарев, Б.А. Марков, О.М. Крутикова, А.Л. Кузнецов // Бутлеров.сообщ. – 2013. Т. 34. № 4. 21-38 с.

[13] Сухарев Ю.И. Кластерно-электрическая аура коллоидно-химических оксигидратных систем. / Ю.И. Сухарев, Б.А. Марков, И.Ю. Апаликова, О.М. Крутикова // Бутлеровские сообщения. – 2014. Т. 37. №1. 102-111 с. ROJ: jbc-01/14-37-1-102.

[14] Сухарев Ю.И. Новые принципы исследования несовершенных кристалло-графических форм коллоиднохимических кластеров. / Ю.И. Сухарев, Б.А. Марков, О.М. Шанина // Бутлеровские сообщения. – 2013. Т. 36. №11. 30-43 с. ROJ: jbc-01/13-36-11-30

[15] Суздаев И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров и наноматериалов / И.П. Суздаев // 2-е издание, испр. – М.: URSS, 2008. 589 с.

[16] Кулаков Ю.И. Теория физических структур. / Ю.И. Кулаков – М.,2004. 847 с.

[17] Сухарев Ю.И. Синтез и применение специфических оксигидратных сорбентов. / Ю.И. Сухарев – М.: Энергоатомиздат, 1987. 120 с.

[18] Сухарев Ю.И, Нанотоковые сегнетоэлектрики гелевых оксигидратов. / Ю.И. Сухарев, И.Ю. Апаликова. // Монография. Серия “Бутлеровское наследие”. Книга 1. – Казань: Изд-во “Инновационно-издательский дом” Бутлеровское наследие. 2019. 440 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Guts A.K. Physics of reality. / A.K. Guts – Omsk: KAN Publishing House, 2012. 424 p.
- [2] Alexandrov A.D. On Einstein's paradox in quantum mechanics / A.D. Aleksandrov // Reports of the Academy of Sciences of the USSR. – 1952. V. 84. No. 2. 263-256 p.
- [3] Yu.I. Sukharev. Electromagnetic noise entangled states (entangled-states) of cluster colloidal systems. Butler messages. / Yu.I. Sukharev – 2016. V.45. No. 1. 1-41 s. ROI: jbc-01/16-45-1-1.
- [4] Sukharev Yu.I. Wave properties of gel colloids as a cause of cluster splashes in the system. / Yu.I. Sukharev // Butlerov Communications. – 2016. V. 47. No. 7. 125-160 p. ROI: jbc-01/16-47-7-125.
- [5] Markov B.A. Some quantum ideas about the macroscopic vibrational characteristics of oxyhydrate gels. / B.A. Markov, Yu.I. Sukharev // Butlerov Communications. – 2016. V. 46. No. 5. 89-94 p. ROI: jbc-01/16-46-5-89
- [6] Markov B.A. The mechanism of realization of the entangled state in colloidal systems. / B.A. Markov, Yu.I. Sukharev, I.Yu. Apalikova // Butlerov Communications. – 2016. V. 45. No. 1. 42-55 p. ROI: jbc-01/16-45-1-42.
- [7] Yu.I. Sucharev, I.Yu. Apalikova. Cluster Electric Spectroscopy of Colloid Chemical Oxyhydrate Systems. – Switzeland, USA: Trans Tech Publications. 2015. 585 p.
- [8] Volovin G.I. Circuit engineering of analog and hardware-digital electronic devices. / G.I. Volovin. – M.: Dodeka-XXI, 2005. 528 p.
- [9] Multifunctional transformation carrier E-270: passport 422272-270-42885515 PS.
- [10] Arnold V.I. Features of caustics and wave fronts. / IN AND. Arnold – M.: Fazis, 1996. 562 p.
- [11] Arnold V.I. Theory of catastrophes. / IN AND. Arnold – M. : Editorial URSS. 2004.128s.
- [12] Sukharev Yu.I. Form and mechanism of discharge of wave stochastic clusters near carbon-graphite recording electrodes / Yu.I. Sukharev, B.A. Markov, O.M. Krutikova, A.L. Kuznetsov // Butlerov.commun. – 2013. V. 34. No. 4. 21-38 p.

[13] Yu.I. Sukharev. Cluster-electric aura of colloid-chemical oxyhydrate systems. / Yu.I. Sukharev, B.A. Markov, I.Yu. Apalikova, O.M. Krutikova // *Butlerov Communications*. – 2014. V. 37. No. 1. 102-111 p. ROI: jbc-01/14-37-1-102.

[14] Yu.I. Sukharev. New principles for the study of imperfect crystal-graphic forms of colloid-chemical clusters. / Yu.I. Sukharev, B.A. Markov, O.M. Shanina // *Butlerov Communications*. – 2013. V. 36. No. 11. 30-43 s. ROI: jbc-01/13-36-11-30

[15] Suzdalev I.P. Nanotechnology: Physical chemistry of nanoclusters and nanomaterials / I.P. Suzdalev // 2nd edition, corrected. – M.: URSS, 2008. 589 p.

[16] Yu.I. Kulakov. Theory of physical structures. / Yu.I. Kulakov – M., 2004. 847 p.

[17] Yu.I. Sukharev. Synthesis and application of specific oxyhydrate sorbens. / Yu.I. Sukharev – M.: Energoatomizdat, 1987. 120 p.

[18] Sukharev Yu.I., Nanocurrent ferroelectrics of gel oxyhydrates. / Yu.I. Sukharev, I.Yu. Apalikova. // Monograph. Series "Butler's legacy". Book 1. – Kazan: Publishing House "Innovation Publishing House" Butlerovskoe heritage. 2019. 440 p.

© Ю.И. Сухарев, И.Ю. Апаликова, 2023

Поступила в редакцию 04.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Сухарев Ю.И., Апаликова И.Ю. Квантовые корреляции зольевых частиц как первопричина топологических особенностей микрокосма коллоидов и их свойств // *Инновационные научные исследования*. 2023. № 3-1(27). С. 35-53. URL: <https://ip-journal.ru/>